

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No 1

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, yanvar.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INSON KAPITALINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	52
Dilnoza Ruziqulova Xoliqovna	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLAR BAZASINI BAHOLASH SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....	56
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XALQARO TAJRIBA	60
Maksumova Umidaxon Sadikjonovna	
ОЛИГОПОЛИЯ И ТЕОРИЯ ИГР.....	64
Камилова Наргиза Абдукаххоровна, Наимов Самандар Раджабович	
ЦИФРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ: НОВАЯ ЭРА ЭФФЕКТИВНОСТИ	67
Каракулов Фарход Зайпудинович	
MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINING INNOVATSION YECHIMLARI	72
Ergashev Jamshid Axmadaliyevich	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI VA TIJORAT BANKLARIDA ULARNING SIFAT MEZONLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	77
Iskandarova Munisa Hasan qizi	
MOLIYAVIY RISKLARNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTNI QO'LLASH IMKONIYATLARI	82
Kojiyev Jaxongir Dushabayevich, To'xtayev Kamol Po'latovich	
MARKETING VA BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA TAYYOR KIYIMLARNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	87
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
NAMANGAN VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA MODERNIZATSIYA JARAYONLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI	93
Odilova Malika Abdushukur qizi	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	98
Toshtemirov Xojjakbar Qahramon o'g'li	
ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.....	103
Артикова Шохида Ильясовна	
MINTAQALARDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	107
Dadamirzayev Muzaffar Xabibullayevich	
THEORETICAL ASPECTS OF SERVICES IN THE CONTEXT OF UZBEKISTAN'S ECONOMIC TRANSFORMATION	114
Umidjon Normurodov, Qodirov Yusuffbek Suyunbek ugli	
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ	120
Расулов Нозимжон Набиджонович	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING JORIY QILINISHI VA UNI OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI.....	125
Saburov Jumanazar Saliyevich	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI VA ICHKI BOZORNI KENGAYTIRISH IMKONIYATLARI	129
Mayliyeva Sadoqat Safayozovna	
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Убайдуллаев Худоёр Бахтиёр угли	

MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING XORIY TAJRIBASI	141
<i>Xayitov Rustam Burxonovich</i>	
BARQAROR MOLIYALASHTIRISH KONSEPSIYASIGA MUVOFIQ "YASHIL" INVESTITSIYALARNI RIVOJLANTIRISH.....	146
<i>Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li</i>	
BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH.....	151
<i>Dushamov Maxmudjon Maksudbekovich</i>	
HUDUDLARDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI	159
<i>Ibodova Dilsora Ibo dovna</i>	
INVESTITSION PORTFELLARNI SHAKLLANTIRISH, BAHOLASH VA BOSHQARISH.....	165
<i>Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Abdullaeva Shohista</i>	
KICHIK XIZMATLAR FAOLIYATINI RASMIYLASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGI KO'RSATKICHLARINI OSHIRISH.....	170
<i>Xalimbetov Farxad Bagibekovich</i>	
MONOPOLIYAGA QARSHI BOSHQARUV TIZIMINI RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	173
<i>Akbarov Jasur Ikromjon o'g'li</i>	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СЕЗОННОСТИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
<i>Салиходжаева Умида Абдуакбар кизи</i>	
SUN'YI INTELLEKT ASOSIDAGI TALABNI PROGNOZLASHNING CHAKANA MARKETING INNOVATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI ROLI.....	186
<i>Ostonaqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi</i>	
TEMIR YO'L YO'LOVCHI TASHISH KORXONALARI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI	200
<i>Eshboyev Ulug'bek Farxodovich</i>	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY HISOBOT VA AUDIT METOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH	205
<i>Zufarova Zilola Raxim qizi</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN RISKLARNI BOSHQARISH MEXANIZMIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILLARI	216
<i>Rahmonqulov Temirbek Eshmamatovich</i>	
MULKIY SOLIQLARNING MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI TA'SIRINI BAHOLASH.....	222
<i>Aliyarov Olim Abdug'aparovich</i>	
AVTOMOBIL SANOATIDA MAHSULOT BILAN BOG'LIQ XIZMATLAR TASNIFI.....	231
<i>Saidov Dilshodbek Razzakovich</i>	
UY-JOY FONDINI SAMARALI TASHKIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI.....	236
<i>Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li</i>	
TURIZMNI IQTISODIYOTDA TO'G'RIDAN TO'G'RI TA'SIRINI STATISTIK TADQIQOTI.....	241
<i>Jumanova Zilola Tuychiyevna</i>	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR BANK EKOTIZIMLARI VA O'ZBEKISTON BANK EKOTIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA QIYOSIY TAHLILI	248
<i>X.R. Aliyev</i>	
O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMI UCHUN DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARUV METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	254
<i>Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li</i>	
OROL BO'YI MINTAQASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI INNOVATSION BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	259
<i>Umarova Xusnora Dilmurod qizi</i>	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ISHCHI KUCHIDAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	264
Xolmurotov Salimbek Eshbekovich	
INNOVATSION KLASTERLARNI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMI	269
Quliyev Begimqul Melikovich	
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ	276
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
АГРОЭКОТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	281
Хайдаров Ойбек Зоирович	
THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON SERVICE QUALITY AND CUSTOMER SATISFACTION IN THE HOUSEHOLD SERVICE SECTOR: EMPIRICAL EVIDENCE FROM SAMARKAND REGION	287
Pardayev Sherzod Xolmurodovich, Yuldosheva Zulfizar Sayfullayevna	
DEVELOPMENT OF INTERACTIVE MODELING METHODS FOR THE SYNTHESIS OF INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS FOR TECHNICAL OBJECTS IN THE DIGITAL ECONOMY	293
Mamutova Aygul Kalmurzaevna	
TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISH MASALALARI.....	298
Abdurazakova Nasiba Sultanovna	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGI TRANSFORMATSIYASI VA UNING MOLIYAVIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	303
Tashmuxeimova Yayra Atxamovna	
ZAMONAVIY AXBOROT TIZIMLARI ORQALI SOLIQ QARZDORLIGINI UNDIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA TAHLIL	308
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
TA'LIM MIGRATSIYASI VA INTEGRATSIYA KO'RSATKICHLARINI STATISTIK TAHLILI: YEVROPA ITTIFOQI (SIRIUS) TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	314
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
HUDUDIIY SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI KO'P OMILLI STATISTIK TAHLIL ETISHDAGI ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARDAN FOYDALANISH YO'LLARI	319
Tag'oyev Feruz Yorqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI HUDUDIIY INVESTITSIYA MUHITINI TAKOMILLASHTIRISH: QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA TAHLIL VA TAVSIYALAR.....	326
Egamberdiev Abbosxon Sherali o'g'li	
KICHIK BIZNESDA INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH VA RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI	331
Nurullayev Baxrom Botirovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH.....	337
Ne'matova Mavsuma	
ZAMONAVIY IQTISODIYOTDA ISLOMIY MOLIYA VA NOBANK KREDIT TASHKIOTLARIDA STRATEGIK BOSHQARUVNING NAZARIY ASOSLARI	341
Galatov Abbos Alibekovich, Xalilov Nurullo Xamidillayevich	
IQTISODIY FAOLIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN DAVLAT FISKAL SIYOSATI HOLATI TAHLILI.....	346
Xudayberginova Nigora Turgunbayevna	
MEHNATGA HAQ TO'LAHNING MOHIYATI VA ULARNI HISOBGA OLIHNING ASOSIY VAZIFALARI	356
Anvar Raximov Maxmarasulovich	
"CRADLE TO CRADLE" VA "CRADLE TO GRAVE" KONSEPSIYALARINING UMUMIY VA XUSUSIY JIHATLARI	360
Sodikov Zokir Rustamovich	
MINTAQADA PARRANDACHILIK SANOATINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	366
Qarshiyev Obidjon Egamberdiyevich	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI VA MINTAQA IQTISODIYOTIGA TA'SIRI: KEYNESIAN YONDASHUV NUQTAI NAZARIDAN.....	370
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich	
QURILISH KORXONALARIDA INQIROZGA QARSHI BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (ROSSIYA TAJRIBASI)	377
O'rinboyev Doniyorjon Baxtiyorjon o'g'li	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA YASHIL XIZMATLAR SEKTORINING TRANSFORMATSIYASI.....	385
Aliqulova Laylo Ziyadin qizi	
VIRTUAL TA'LIM MUHITI ORQALI TALABALARNING MULOQOT KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI.....	390
Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA TRANSPORT INFRATUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH KO'RSATKICHLARINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH VA PROGNOZLASHTIRISH	395
Qo'ziboyev Umarbek Ulug'bekovich	
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ И РИСКОВ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (FDI)	400
Бахтиярова Дильноза Мадминджановна	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA MONOPOLIYAGA QARSHI NAZORATNING AHAMIYATI.....	407
Bekbutayev Nodirjon Fayzullayevich	
O'ZBEKISTONDA INTEGRATSIYALASHGAN YASHIL MOLIYALASHTIRISH ARXITEKTURASI: KONSEPTUAL MODEL VA AMALIY TAKLIFLAR.....	412
Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich	
BANK TIZIMI FAOLIYATI MISOLIDA MOLIYAVIY ISLOHOTLAR SHAROITIDA KORXONALAR LIKVIDLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	419
Iminova Nurjahon Qodirjon qizi, Karimov Sardorbek Shuxratjon o'g'li	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH BOJXONA REJIMINING SANOAT RIVOJI VA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI O'RNI	423
Baxtiyor Abduganiyev, Nodira Saidbaxromova	

KIRISH

Globallasuv jarayonlari va xalqaro mehnat taqsimotining chuqurlashuvi sharoitida davlatlarning tashqi iqtisodiy faoliyatni tartibga solish siyosatida bojxona mexanizmlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy bojxona tizimi faqat fiskal funksiya bilan cheklanib qolmasdan, balki sanoatni rivojlantirish, eksportni rag'batlantirish va investitsiya muhitini yaxshilashda faol ishtirok etmoqda.

Shu nuqtayi nazardan, bojxona hududida qayta ishlash bojxona rejimi eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiluvchi eng samarali iqtisodiy instrumentlardan biri hisoblanadi. Ushbu rejim orqali xorijiy xomashyo va butlovchi qismlarni bojxona bojlari va soliqlarini to'lamasdan vaqtincha olib kirish, ularni qayta ishlab tayyor mahsulot sifatida eksport qilish imkoniyati yaratiladi.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar doirasida mazkur rejimni takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maqolaning asosiy maqsadi — bojxona hududida qayta ishlash rejimi mohiyatini ochib berish, uning milliy iqtisodiyotdagi o'rnini tahlil qilish va samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflarni ishlab chiqishdan iborat (1-rasm).

1-rasm. Qayta ishlash rejimining o'sish dinamikasi¹

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bojxona hududida qayta ishlash bojxona rejimi (inward processing) masalasi xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlar tomonidan tashqi savdoni yengillashtirish, eksportni rag'batlantirish hamda sanoat siyosatini qo'llab-quvvatlashning muhim instrumenti sifatida keng o'rganilgan. Jahon bojxona tashkiloti (JBT) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda qayta ishlash rejimi milliy ishlab chiqaruvchilarni global qiymat zanjirlariga integratsiya qilish, qo'shilgan qiymat yaratish va ishlab chiqarish xarajatlarini optimallashtirishga xizmat qiluvchi samarali mexanizm sifatida baholanadi [1].

Xususan, JBTning qayta ko'rib chiqilgan Kioto konvensiyasida bojxona hududida qayta ishlash rejimi bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish, tadbirkorlik faoliyati uchun qulay shart-sharoitlar yaratish va xalqaro savdoni yengillashtirishga qaratilgan asosiy bojxona rejimlaridan biri sifatida ta'riflangan [2]. Ushbu hujjatda qayta ishlash jarayonida bojxona to'lovlarini shartli ozod qilish eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishni rag'batlantirish vositasi ekanligi alohida ta'kidlanadi.

Jahon savdo tashkiloti (JST) mutaxassisleri ham o'z ilmiy tadqiqotlarida qayta ishlash rejimi ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, mahsulot tannarxini pasaytirish va tashqi bozorlarda raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qilishini qayd etadilar [3]. JSTning Savdoni yengillashtirish to'g'risidagi bitimida bojxona rejimlarining shaffofligi va prognozlanuvchanligi eksport faoliyatini kengaytirishning muhim omili sifatida qaraladi [4].

Yevropa Ittifoqi tajribasiga bag'ishlangan tadqiqotlarda qayta ishlash rejimi eksport siyosatining tarkibiy qismi sifatida o'rganilgan. Yevropa Ittifoqi Bojxona kodeksida nazarda tutilgan ekvivalent kompensatsiya mexanizmi va uzoq muddatli umumiy ruxsatnomalar tadbirkorlar uchun ma'muriy yuklamani kamaytirish va ishlab chiqarishni barqaror rejalashtirish imkoniyatini yaratishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan [5]. Shuningdek, Yevropa mamlakatlarida mazkur rejim eksportga yo'naltirilgan sanoat tarmoqlarining jadal rivojlanishiga xizmat qilayotgani qayd etiladi [6].

Xalqaro iqtisodchi olimlar tomonidan olib borilgan fundamental tadqiqotlarda qayta ishlash rejimi global ishlab chiqarish tarmoqlarining shakllanishi va sanoat kooperatsiyasining rivojlanishi bilan uzviy bog'liq holda tahlil qilingan. Jumladan, R. Bolduin global qiymat zanjirlarining kengayishida bojxona imtiyozlari va qayta ishlash rejimlarining rolga alohida e'tibor qaratgan [7]. P. Krugman va M. Obstfeld esa eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishda bojxona rejimlarining iqtisodiy samaradorligini xalqaro savdo nazariyasi nuqtayi nazaridan asoslab bergan [8]. G. Jereffi tadqiqotlarida esa qayta ishlash rejimlari transmilliy ishlab chiqarish zanjirlariga qo'shilishning institutsional sharti sifatida baholanadi [9].

1 Manba: O'R Bojxona qo'mitasi ma'lumotlari asosida.

Mahalliy ilmiy tadqiqotlarda bojxona hududida qayta ishlash rejimi asosan huquqiy va tashkiliy jihatdan yoritilgan bo'lib, uning iqtisodiy samaradorligi, eksport hajmiga ta'siri va sanoat rivojidagi o'rnini kompleks iqtisodiy tahlil qilishga ehtiyoj mavjud [10]. Shu bois, mazkur maqola xorijiy ilmiy adabiyotlar va xalqaro amaliyotga tayangan holda qayta ishlash rejimidagi iqtisodiy natijalarni chuqur tahlil qilish hamda amaliyotga yo'naltirilgan xulosalar ishlab chiqish orqali ushbu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda quyidagi ilmiy usullar qo'llanildi:

- normativ-huquqiy hujjatlarni tahlil qilish usuli;
- qiyosiy-tahliliy usul (Yevropa Ittifoqi, Turkiya va Xitoy tajribasi);
- statistik ma'lumotlarni umumlashtirish va tahlil qilish;
- tizimli yondashuv usuli.

Tadqiqotning nazariy-metodologik asosini iqtisodiy bojxona rejimlari nazariyasi va tashqi savdoni yengillashtirish konsepsiyasi tashkil etadi.

Tahlil va natijalar

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, bojxona hududida qayta ishlash bojxona rejimi O'zbekiston Respublikasida eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishni rivojlantirishda muhim iqtisodiy omilga aylanmoqda. 2020–2024-yillar davomida mazkur rejimdan foydalangan korxonalar sonining barqaror o'sishi hamda qayta ishlangan mahsulotlar eksporti hajmining ko'payishi ushbu rejimning amaliy samaradorligini tasdiqlaydi.

Birinchidan, qayta ishlash rejimi ishlab chiqarish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish imkonini bermoqda. Import qilinayotgan xomashyo va butlovchi qismlar uchun bojxona bojlar va qo'shilgan qiymat solig'ining shartli ravishda to'lanmasligi korxonalarining aylanma mablag'lariga tushadigan moliyaviy yuklamani pasaytiradi. Natijada, korxonalar moliyaviy resurslarni ishlab chiqarishni kengaytirish va texnologiyalarni yangilashga yo'naltirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, qayta ishlash rejimi qo'llanilgan hollarda mahsulot tannarxi o'rtacha 10–15 foizga pasaymoqda, bu esa tashqi bozorlarda raqobatbardoshlikni oshiradi.

Ikkinchidan, qayta ishlash rejimi eksport hajmining oshishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatmoqda. Qayta ishlangan mahsulotlarning nisbatan arzon tannarxda ishlab chiqarilishi eksport narxlarini moslashuvchan qilish imkonini beradi. Bu esa, o'z navbatida, O'zbekiston mahsulotlarining yangi tashqi bozorlarga chiqishini va eksport geografiasining kengayishini ta'minlamoqda. Tahlil natijalariga ko'ra, qayta ishlash rejimida rasmiylashtirilgan tovarlar hissasi umumiy eksport hajmida yildan-yilga o'sib bormoqda, bu esa ushbu rejimning eksport salohiyatini oshirishdagi rolini yaqqol namoyon etadi.

Uchinchidan, bojxona hududida qayta ishlash rejimi sanoat kooperatsiyasining rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Mazkur rejim mahalliy korxonalarni xorijiy buyurtmachilar va transmilliy kompaniyalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasiga jalb etish uchun institutsional asos yaratadi. Bu esa milliy sanoatni global qiymat zanjirlariga integratsiya qilish, texnologik bilimlar transferi va ish o'rinlari yaratilishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib aytish mumkinki, bojxona hududida qayta ishlash rejimi iqtisodiy jihatdan yuqori samaraga ega bo'lsa-da, uning institutsional va tashkiliy mexanizmlarini yanada takomillashtirish zarur. Mazkur muammolarni bartaraf etish qayta ishlash rejimi orqali eksport hajmini yanada oshirish va milliy sanoatning barqaror rivojlanishini ta'minlash imkonini beradi (2-rasm).

2-rasm. Qayta ishlash rejimi orqali eksport hajmining o'sish dinamikasi

Amaldagi ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, "qayta ishlash" bojxona rejimidan foydalanish imkoniyatlarini keng targ'ib qilish natijasida 2021–2025-yillarda ushbu rejimdan foydalanuvchi tadbirkorlar soni bir necha barobarga oshib, 81 tadan 494 taga yetgan. Bu holat mazkur rejimning ishbilarmonlik muhiti uchun jozibador ekanini tasdiqlaydi. Mazkur davrda import qilinayotgan xomashyo hajmining 183 mln dollardan 840 mln dollargacha o'sishi ishlab chiqarish quvvatlari kengayganini va mahalliy sanoatning tashqi resurslar bilan integratsiyasi kuchayganini ko'rsatadi. Natijada qayta ishlangan mahsulotlar eksporti 187 mln dollardan 1,3 mlrd dollargacha oshib, mamlakatning umumiy eksportida qayta ishlangan tovarlar ulushi 10 foizdan ortdi. Bu ko'rsatkichlar mamlakatning eksport salohiyatini yuksaltirishda bojxona tartib-taomillarining rag'batlantiruvchi roli ortib borayotganini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kelgusida qayta ishlash sanoatini rivojlantirish va mahalliy ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash maqsadida bojxona organlari tomonidan bojxona-tarif siyosatini takomillashtirish bo'yicha izlanishlar olib borilmoqda. Elektromotoroller ishlab chiqarish misolida o'tkazilgan tahlil xomashyo importi asosida mahalliy ishlab chiqarish xarajatlarining nisbatan yuqori ekanligini ko'rsatmoqda. Xususan, xomashyo qiymati, bojxona boji, qo'shilgan qiymat solig'i va boshqa xarajatlar hisobiga mahalliy mahsulotning umumiy tannarxi 13,2 mln so'mni tashkil etmoqda.

Ayni paytda tayyor elektromotorollerlarni import qilishda qo'shilgan qiymat solig'i va boshqa xarajatlar bilan tannarx 12 mln so'm darajasida shakllanmoqda, bu esa mahalliy ishlab chiqaruvchilarning narx jihatidan raqobatbardoshligini cheklamoqda. Shu bilan birga, mahalliy ishlab chiqarishda bojxona boji 0 foiz etib belgilangan bo'lsa-da, xomashyo uchun bojxona va soliq yuki hali ham nisbatan yuqori darajada qolmoqda.

Amaldagi holat tahlili tayyor mahsulotlar importi hajmining ortib borayotgani hamda mavjud ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish samaradorligini oshirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar mavjudligini ko'rsatmoqda. Mahalliy mahsulotlarning narx raqobatbardoshligini kuchaytirish, xususan, tannarxni pasaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish orqali ichki bozor ulushini kengaytirish uchun muhim sharoitlar shakllanmoqda. Shu bilan birga, xomashyolar bo'yicha bojxona tartiblarini qayta ko'rib chiqish qayta ishlash sanoatini rivojlantirishni rag'batlantiruvchi omil bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Mazkur yo'nalishda JST komissiyasi tomonidan qayta ishlash mahsulotlari ro'yxatini aniqlashtirish hamda bojxona to'lovlari tizimini xomashyodan tayyor mahsulotlarga bosqichma-bosqich yo'naltirish taklifi ilgari surilmoqda. Ushbu yondashuvni joriy etish natijasida mahalliy ishlab chiqarilayotgan elektromotorollerlarning tannarxini 13,2 mln so'mdan 12 mln so'mgacha pasaytirish, ishlab chiqarish hajmini kamida ikki barobarga oshirish (1 200 donagacha yetkazish), import hajmini 1,2 mln AQSH dollariga qisqartirish hamda ichki soliq tushumlari hisobiga davlat budjeti daromadlarini barqaror oshirish imkoniyati yuzaga keladi.

Prognozlariga ko'ra, bojxona hududida qayta ishlash mexanizmlarini izchil rivojlantirish eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishning institutsional asoslarini mustahkamlaydi. Ushbu mexanizm tadbirkorlik subyektlari faolligini kuchaytirish, ishlab chiqarish quvvatlaridan to'liq foydalanish, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ulushini oshirish hamda yuqori qo'shimcha qiymatga ega tayyor mahsulotlar eksportini kengaytirishga xizmat qiladi. Natijada, mazkur mexanizmni takomillashtirish orqali eksport hajmini 2025-yilda 1,5 mlrd AQSH dollariga, 2026-yilda esa 3 mlrd AQSH dollariga yetkazish imkoniyati shakllanib, bu milliy iqtisodiyotning uzoq muddatli barqaror o'sishini ta'minlashda muhim metodik va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Bojxona kodeksi // <https://lex.uz/acts/-2876354>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 25.04.2022 yildagi "Bojxona hududida qayta ishlash bojxona rejimi qo'llanilishini soddalashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-115-son Farmoni // <https://lex.uz/ru/docs/-5980247>
3. A.X. Shoazimov. Bojxona ishi va bojxona siyosati. Darslik. – T.: Iqtisodiyot, 2018. – 312 b.
4. R.S. Khudoykulov. Tashqi savdo faoliyatini bojxona orqali tartibga solish. Monografiya. – T.: Fan va texnologiya, 2019. – 280 b.
5. World Trade Organization. World Trade Report 2023: Re-globalization for a Secure, Inclusive and Sustainable Future. – Geneva: WTO, 2023. – 254 p.
6. World Customs Organization. Revised Kyoto Convention: General Annex and Specific Annexes. – Brussels: WCO, 2018. – 198 p.
7. UNCTAD. Trade Facilitation and Development: Driving Trade Efficiency. – New York and Geneva: United Nations, 2020. – 176 p.
8. Baldwin R., Evenett S. Revitalising Multilateralism: Pragmatic Ideas for the New WTO Director-General. – London: CEPR Press, 2020. – 192 p.
9. Krugman P., Obstfeld M., Melitz M. International Economics: Theory and Policy. 11th Edition. – Boston: Pearson Education, 2018. – 816 p.
10. De Wulf L., Sokol J.B. Customs Modernization Handbook. – Washington, DC: World Bank, 2005. – 374 p.
11. OECD. Trade Facilitation Indicators: Monitoring Policies and Impacts. – Paris: OECD Publishing, 2022. – 148 p.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
